

O CIBERESPAÇO COMO FERRAMENTA NO SETOR DA SAÚDE

Uma Realidade Que se Consolidou Durante a Pandemia

DOI: 10.5281/zenodo.14991716

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: Desde o início da civilização, os seres humanos buscam facilitar suas atividades. A princípio a roda foi a invenção mais valorizada e utilizada até os dias atuais. Mas com o avanço tecnológico, ocorreram mudanças na área da saúde que vem sendo discutida nas políticas públicas e grupos acadêmicos. Utilizando a inclusive a inteligência artificial para melhorar seu desempenho, auxiliando na prevenção, diagnóstico e tratamento. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 21 a 27 de maio de 2024, nas plataformas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, *Physiotherapy Evidence Database* — PEDro, PubMed e SciELO. **Desenvolvimento:** A COVID-19 é uma doença altamente transmissível, que na época da pandemia não apresentava tratamento efetivo e nem vacinas. Desta forma, sendo aconselhado o distanciamento social e se possível isolamento domiciliar para retardar sua expansão, apresentando como possível solução para reduzir esse impacto a tecnologia virtual. **Conclusão:** O ciberespaço, já era utilizado na saúde. Mas se propagou no período da pandemia de COVID-19, passando a fazer parte da realidade da saúde pública brasileira.

Palavras-chave: Ciberespaço no Setor da Saúde. Informática em Saúde. Tecnologia da Informação na Saúde. Telessaúde e Covid-19.

ABSTRACT

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em Master of Science in Healthcare Management, pela MUST University. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

Introduction: Since the beginning of civilization, human beings have sought to facilitate their activities. Initially, the wheel was the most valued and used invention to this day. But with technological advances, changes have occurred in the area of health that have been discussed in public policies and academic groups. Including using artificial intelligence to improve its performance, assisting in prevention, diagnosis and treatment. **Methodology:** Data collection for this article was carried out from May 21 to 27, 2024, on the platforms of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — VHL), ERIC — Educational Resources Information Center, Google Academic, CAPES Journals, Physiotherapy Evidence Database — PEDro, PubMed and SciELO. **Development:** COVID-19 is a highly transmissible disease, which at the time of the pandemic had no effective treatment or vaccines. Therefore, social distancing and, if possible, home isolation are advised to slow down its expansion, presenting virtual technology as a possible solution to reduce this impact. **Conclusion:** Cyberspace was already used in healthcare. But it spread during the period of the COVID-19 pandemic, becoming part of the reality of Brazilian public health.

Keywords: Cyberspace in the Health Sector. Health Informatics. Information Technology in Health. Telehealth and Covid-19.

1 Introdução

Desde o início da civilização, os seres humanos buscam facilitar suas atividades. A princípio a roda foi a invenção mais valorizada e utilizada até os dias atuais. Seguida pela revolução industrial no final do século XVIII, utilizando energia a vapor. Anos mais à frente, passamos a utilizar motores de combustão, energia é a *Advanced Research Projects Agency Network*, popularmente conhecida pelo nome de internet. Está última, alavancou de forma significativa os avanços científicos e tecnológicos impactando o armazenamento e compartilhamento de dados de uma forma mais eficiente (Fornasier, 2019) e (Rosa et al., 2020).

O avanço tecnológico, encontrou seu espaço na área da saúde graças à amplificação da telemedicina. O termo surgiu na década de 1960 e hoje é utilizada na prevenção, diagnóstico, tratamento, pesquisa, avaliação, interação e ferramenta indispensável de educação continuada. Esses avanços, assim como as descobertas das vacinas e medicamentos, são essenciais para a propagação do conhecimento científico, auxiliando no atendimento e diminuindo a margem de

erro dos diagnósticos. Se houver investimento a gestão hospitalar, pode implantar um software informatizado, como o prontuário eletrônico do paciente, permitindo o acesso às informações do histórico clínico do mesmo, que fica armazenado em um banco de dados ou nuvem. Possibilitando a redução de custo com o paciente, acelerando na alta médica (De Moura et al., 2019) e (Lisboa et al., 2023).

O ciberespaço no Setor da Saúde, vem sendo discutido nas políticas públicas e grupos acadêmicos, utilizando a inclusive a inteligência artificial para melhorar seu desempenho. No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou uma Estratégia de Saúde Digital. No início do século, implantou o Cartão Nacional de Saúde, com o objetivo de criar um cadastro nacional de cidadãos, centralizando todas as informações de atendimento médico realizado no sistema público. A bibliometria, também colaborou a realizando análise de pesquisas nas publicações de artigos, relatórios e livros. Finalmente em 2019, foi instituído o Departamento de Saúde Digital. Desencadeando o verdadeiro advento da era digital na saúde brasileira, que era mal vista por certo grupos conservadores. Devemos isso aos serviços tecnológicos amplamente propagados durante a pandemia de COVID-19, que resultou no aumento de acessos às plataformas virtuais em busca de artigos científicos, conferências, seminários, cursos e formação acadêmica a distância (Penteado et al., 2021) e (Rachid et al., 2023).

O objetivo deste artigo é compreender como o ciberespaço passou ser utilizado como ferramenta no setor da saúde e se consolidou no Brasil durante os anos da pandemia de COVID-19. Sob essa ótica observa-se que esse tema terá uma relevância para que seja avaliado e estudado o avanço da informática na área da saúde e como base nesse estudo espera-se que esses profissionais possam se beneficiar do uso da internet das coisas, pois ela auxilia na prática baseada em evidências dos estudos, diagnósticos e tratamentos.

A estrutura deste artigo, foi dividida em introdução, desenvolvimento, resultados e discussões. Consistindo em uma revisão integrativa de literatura em que foram utilizados

artigos, pesquisados nas plataformas online, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), Periódicos CAPES (<https://www.periodicos.capes.gov.br>), *Physiotherapy Evidence Database* — PEDro (<https://pedro.org.au>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>), SciELO (<https://www.scielo.br>). Os acessos foram realizados no período de 21 a 27 de maio de 2024. As palavras chaves pesquisadas, foram: Ciberespaço no Setor da Saúde. Informática em Saúde. Tecnologia da Informação na Saúde. Telessaúde e Covid-19.

Nesta busca inicial foram pesquisados artigos publicados entre os anos de 2019 a 2024, sendo localizados setenta e oito artigos, que aparentemente serviriam como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados após a leitura dos resumos, os que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa ou estavam duplicados. Restando no total trinta e quatro, sendo lidos na íntegra. Utilizando-se por fim um total de quinze artigos, devidamente citadas como fontes de pesquisa.

2 Avanços na Pandemia da COVID-19

O SARS-CoV-2, foi um vírus originário na China, sendo uma variante do Coronavírus, denominada como COVID-19. Doença altamente transmissível, que pode apresentar quadro agudo de infecção, estado de coagulação intravascular e pneumonia. Por esses fatores, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que esse vírus era emergência de saúde pública de importância internacional e em março de 2020, foi declarado o estado de pandemia. Sem apresentar tratamento efetivo e inexistência de vacina, a estratégia mais adequada era o distanciamento social e se possível isolamento domiciliar para retardar sua expansão. A tecnologia, passou a ser a solução para sociedade continuar interagindo. No dia 13 de abril de

2020, foi estabelecida a Lei n.º 13.989, autorizando o uso da telemedicina no Brasil, enquanto durar a epidemia de Covid-19 (Da Silva et al., 2021) e (Hirano et al., 2023).

Devido ao negacionismo, do presidente Jair Messias Bolsonaro, em exercício na época da pandemia. O Brasil, alcançou o sexto lugar em mortes e em segundo país em número de casos confirmados. Sem levar em conta o grupo que não realizou testes específicos, tratando a doença como um simples resfriado. Foi necessária intervenção da Organização Mundial de Saúde e autonomia dos governadores e prefeitos, para tomar as medidas cabíveis. Neste contexto, a tecnologia serviu para minimizar os impactos de comunicação, inovando o atendimento remoto na saúde. Aplicativos, portais, plataformas e programas de computadores, possibilitaram atualizações em tempo real das pesquisas científicas, fornecendo ótimos serviços de educação à distância (Esteves et al., 2020) e (Ferreira et al., 2021).

É inegável que o atendimento presencial, desempenha um papel importante na relação entre o paciente e profissional de saúde. Até por que é uma questão cultural é muita das vezes necessária para intervenção clínica, mas em alguns tipos de desastres e pandemias o serviço de telessaúde é a solução mais viável. Possibilitando trocas de informações para conclusão do diagnóstico, tratamento e prevenção. Sem contar que diminui o tumulto, movimentações desnecessárias e aumento das filas emergências nos serviços de saúde. Em janeiro de 2007, foi instituído o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, através da Portaria n.º 35, sendo redefinido e ampliado quatro anos depois, por meio da Portaria n.º 2.546. Atualmente os serviços compostos na telessaúde no Brasil são: teleconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico, teleducação, telemonitoramento, telerregulação (Paloski et al., 2020).

Vale ressaltar que as dimensões do território brasileiro, apresentam diferenças regionais. Questão de precisou ser avaliada, ao iniciar o serviço de Telemedicina na década de 1990, buscando acompanhar a tendência mundial de atendimento médico e geração de laudos à distância, aprimorada pelo recurso bidirecional de vídeo e áudio. Pós, pequenas adaptações a

teleducação, passou a ser utilizadas em todas as áreas, oferecendo acessos virtuais á aulas, conferências, cursos, fóruns de discussões, palestras, podcasts, reuniões e trocas de mensagens. Oferecendo maior participação, visão crítica e permitindo mesclar o conhecimento científico com o conhecimento empírico (Caetano et al., 2020).

No mundo antigo, era comum uma pessoa viver e não presenciar nenhuma mudança considerável em sua época. Mas hoje, o desenvolvimento no mundo globalizado é acelerado e precisamos estar atentos a esses avanços. Um exemplo disto, são os hospitais inteligentes, desenvolvido para gerenciar e interconectando infraestruturas digitalizadas, fornecendo um conjunto mais restrito de alta qualidade. O sistema pode integrar, clínicas, laboratórios, farmácias, academias e residência do paciente, possibilitando serviços convenientes e eficazes, diminuindo o custo e melhorando a qualidade de serviço de saúde (Moura et al., 2020).

A tecnologia na saúde é uma área ampla, adaptável, diversificada e em constante mudanças. Os antigos diagnósticos, apresentavam prognósticos como sentenças. A perspectiva da realidade de hoje é outra, graças aos avanços de exames, tratamentos, medicamentos e pesquisas oriundas de novas tecnologias em saúde. Desta forma é inegável que a área da saúde, promova tratamento das doenças com o auxílio de recursos cibernéticos. Como a nanotecnologia, biotecnologia e desenvolvimento de pesquisas diversas (Gonçalves et al., 2024).

3 Considerações Finais

Podemos concluir que o ciberespaço, pode ser utilizado como uma ferramenta no setor da saúde. Na verdade, isso já era uma realidade, mas no Brasil acabou por se consolidar no período da Pandemia de COVID-19. Para tecnologia ser melhor aproveitada na área da saúde é preciso investimento financeiro para comprar de hardware e software, treinamento específico

para os profissionais de toda equipe e adaptações às realidades do regionalismo e cultura, pois cada local possui suas singularidades. Outra questão é a utilização das mídias e redes sociais, que devem ser fiscalizadas por órgão competentes, garantindo a disseminação correta de informações. Evitando a propagação das *FakeNews*, que tanto atrapalhou no período de pandemia.

Em relação ao período na pandemia de COVID-19, o ciberespaço ajudou a aproximar as pessoas no período de confinamento. Sendo necessários recursos de teleatendimento, para reduzir as listas de espera de atendimento hospitalar. Os telefonemas favoreceram as orientações, escuta das queixas e encaminhamento para outros serviços de saúde. Devido às circunstâncias, ocorreu o aumento do consumo de drogas, violência doméstica, comprometimento de saúde mental. Todavia é necessário a produção demais pesquisas científicas, para validar os resultados da utilização destas tecnologias na saúde.

4 Referências Bibliográficas

- Caetano, R., Silva, A. B., Da Silva, R. M., De Paiva, C. C. N., Guedes, A. C. C. M., Ribeiro, G. d. R., Santos, D. L., Souza, V. d. L. e., & Oliveira, I. A. G. d. (2020). Informação e Educação em Saúde Como Estratégia de Enfrentamento da COVID-19 Pelos Núcleos de Telessaúde. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, 10(e3888), 1 - 13. <https://doi.org/http://doi.org/10.19175/recom.v10i0.3888>
- Da Silva, RS, Schmtiz, CAA, Harzheim, E., Molina-Bastos, CG, De Oliveira, EB, Roman, R., Umpierre, RN, & Gonçalves, MR (2021). O Papel da Telessaúde na Pandemia Covid-19: Uma Experiência Brasileira. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26 (6), 2149 - 2157.
- De Moura, E. C., Marinho de Sousa, J. C., Morais de Sousa, M. B., & de Sousa, J. C. (2019). O Avanço da Tecnologia de Informação na Saúde no Município de Lajes/RN. REASU - *Revista*

Eletrônica de Administração da Universidade Santa Úrsula, 4(2), 1 - 10.
<http://revistas.icesp.br/index.php/REASU/article/view/879>.

Esteves, L. S. F., Beneti, R., Damaceno, D. G., Ballista, V. A., Santos, A. G. V., Borsari, D. A., & Vieira, A. P. B. M. (2020). Telessaúde em Tempos de COVID-19: Acolhimento, Organização em Rede e Integração Ensino-Serviço. *Enfermagem em Foco*, 11(Especial 2), 172 - 178.

Ferreira, D. d. S., Maciel, N. d. S., Chaves, G. d. S., Joaquim, DC, Luzia, FJM, & Costa, EC (2021). Telessaúde no Contexto da Pandemia da COVID-19: Revisão de Escopo. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, 95 (34), 1 - 15.

Fornasier, M. d. O. (2019). A aplicabilidade da Internet das Coisas (IoT) entre os direitos fundamentais à saúde e à privacidade. *Revista de Investigações Constitucionais*, 6(2), 297 - 321.

Gonçalves, R. F., Giovanini, A. F., Do Nascimento, G. B., Isolan, G. R., Sigwalt, M. F., Malafaia, M. T., & Polanski, J. F. (2024). A Telemedicina Pode Ser Tão Confiável Quanto a Medicina Convencional Quando Usada no Sistema Único de Saúde - SUS? *BioSCIENCE*, 82(e003), 1 - 14. <https://doi.org/DOI:/10.55684/2024.82.e003>

Hirano, A. R., De Melo, D. N., Alves, E., De Lima, J. P., & Baggio, M. A. (2023). Telessaúde em Tempo de Pandemia de COVID-19: Perspectiva de Usuários e Profissionais de Saúde em uma Região de Fronteira. *Revista Pesquisa Qualitativa*, 11(26), 319 - 337.

Lisboa, K. O., Hajjar, A. C., Sarmiento, I. P., Sarmiento, R. P., & Gonçalves, S. H. R. (2023). A História da Telemedicina no Brasil: Desafios e Vantagens. *Saúde e Sociedade*, 32(1), 1 - 14.

Moura, FRE, Pitta, GBB, & Tonholo, J. (2020). Prospecção Tecnológica de Internet das Coisas no Contexto dos Hospitais Inteligentes. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, 9 (11), 1 - 26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10081>

Paloski, G. d. R., Barlem, JGT, Brum, AN, Barlem, ELD, Rocha, LP, & Castanheira, JS (2020). Contribuição do telessaúde para o enfrentamento da COVID-19. *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem*, 24 (spe), 1 - 6.

Penteado, B. E., Fornazin, M., Castro, L., & Freire, S. L. (2021). Mapeando a Dinâmica da Informática Médica: Uma Análise Bibliométrica do Campo Científico. *Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, 15(4), 869 - 889.

Rachid, R., Fornazin, M., Castro, L., Gonçalves, L. H., & Penteado, B. E. (2023). Saúde Digital e a Plataformização do Estado Brasileiro. *Ciência & Saúde Coletiva*, 28(7), 2143 - 2153.

Rosa, C. M., De Souza, P. A. R., & Da Silva, J. M. (2020). Inovação em Saúde e Internet das Coisas: Um Panorama do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 25(3), 164 - 181.